

XITOIY XALQ RESPUBLIKASIDA TURIZM SOHASINING RIVOJLANISHI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA TUTGAN O'RNI

Rustamov Xayotbek

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi
Turizm yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada turizm sohasining Xitoy xalq respublikasi iqtisodiyotidagi o'rni, tarixi, hozirgi holati va istiqbollari to'g'risida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Xitoy xalq respublikasi, turizm, iqtisodiyot, rivojlanish, diversifikatsiya, sektor

Turizm sohasi Xitoyda rivojlangan soha bo'lishi bilan birgalikda, eng yaxshi daromad manbai bo'lib ham xizmat qilib kelmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Butunjahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlariga ko'ra, 2011 yilda mamlakatga 57,6 million xorijlik mehmon kirib, daromadi \$ 40 milliarddan oshdi²⁴. Xitoy dunyodagi eng ko'p uchinchi sayyoh mamlakatdir, faqat Fransiya va AQShdan keyin. Biroq, boshqa ko'plab rivojlangan davlatlardan farqli o'laroq, turizm hali Xitoyda nisbatan yangi hodisa hisoblanadi.

Mamlakat sanoatini rivojlantirar ekan, turizm asosiy va tez o'sayotgan iqtisodiy tarmoqlardan biri bo'ladi. UNWTO hozirgi prognozlariga asoslanib, Xitoy 2020-yilgacha dunyoning eng ko'p tashrif buyuradigan mamlakatiga aylanishi kutilmoqda.

Xitoyda turizmni rivojlantirish tarixiga nazar tashlasak, 1949-yildan 1976-yilgacha Xitoy tanlanganlar qatoridan tashqari chet elliklar uchun ham yopildi. O'sha vaqt mobaynida sayohatlar va turizm barcha maqsad va maqsadlar uchun siyosiy faoliyat hisoblandi. Ichki sayyohlik deyarli mavjud edi va tashqariga chiqadigan sayohat deyarli faqat hukumat amaldorlariga cheklangan edi. Mao Zedong raisiga dam olish safarida kapitalistik burjua faoliyati sifatida qaraldi va shuning uchun marksistik tamoyillar asosida taqiqlangan edi.

Prezidentning o'limidan sal o'tgach, Xitoyning eng mashhur iqtisodiy islohotchisi Deng Xiaoping O'rta Osiyoni begonalarga ochdi. Maoistik mafkuraga qaramasdan, Deng turizmning pul salohiyatini ko'rди va uni jadal targ'ib qila boshladi.

Xitoy o'z sayohat sanoatini tez rivojlantirdi. Buyuk mehmondo'stlik va transport vositalari ta'mirlandi yoki yangilandi. Xizmat ko'rsatish xodimlari va professional rahbarlar kabi yangi ish o'rinlari yaratildi va Milliy sayyohlik assotsiatsiyasi tashkil etildi. Chet ellik mehmonlar tezda bu taqiqlangan joyga chiqib ketishdi.

1978-yilda taxminan 1,8 million sayyoh mamlakatga kirib keldi, ularning aksariyati qo'shni britaniyalik Gonkong, Portugaliya Makao va Tayvan. 2000 yilga

²⁴ <https://www.advantour.com/china/tourism.htm>

kelib, Xitoy yuqorida aytib o'tilgan uchta joydan tashqari, 10 milliondan oshiq xorijiy mehmonlarni kutib oldi. Yaponiya, Janubiy Koreya, Rossiya va Qo'shma Shtatlarning sayyohlari ushbu aholining katta qismini tashkil qildi.

1990-yillarda Xitoy markaziy hukumati Xitoyni iste'molni rag'batlantirish vositasi sifatida Xitoyga sayohat qilishni rag'batlantirish uchun bir nechta siyosatni chiqardi. 1999-yilda mahalliy sayyohlar tomonidan 700 milliondan ziyod sayohatlar amalga oshirildi. Yaqinda Xitoy fuqarolari tomonidan tashkillashtirilgan turizm sayyohlari ham mashhur bo'lib kelmoqda. Buning sababi Xitoyning o'rta sinfidagi o'sishdir. Ushbu yangi toifadagi fuqarolarning daromadlari bilan ta'minlangan bosim hukumatga xalqaro sayohat cheklovlarini sezilarli darajada kamaytirishga olib keldi. 1999-yil oxiriga kelib asosan Janubi-Sharqiy va Sharqiy Osiyoda o'n to'rt mamlakat, xitoyliklar uchun mo'ljallangan chet elga mo'ljallangan yo'nalishlarga aylantirildi. Bugungi kunda yuzdan ortiq mamlakat Xitoyni tasdiqlangan maqsadlar ro'yxatiga, shu jumladan AQSh va ko'plab Yevropa davlatlariga aylantirdi. Islohotdan so'ng, Xitoyning sayyohlik sohasi yildan-yilga izchil o'sib bormoqda.

Mamlakatning kirish raqamlarining pasayishi 1989-yilda Tyananmen maydonidagi qatliomdan keyingi oylardir. Nozo'ravon pro-demokratik namoyishchilarning shafqatsiz harbiy zarbalari Xalqlar Jamiyatining kambag'al imidjini xalqaro hamjamiyatga ko'rsatdi. Ko'plab sayohlar qo'rquv va shaxsiy axloqiy qadriyatlarga asoslangan Xitoydan qochib qutulishdi.

Zamonaviy Xitoyda turizmni rivojlantirishga kelsak, yangi mingyillikning boshlanishi bilan Xitoyning kelgusida sayyohlik hajmining yanada o'sishi kutilmoqda. Bu prognoz uch asosiy tamoyilga asoslanadi: (1) Xitoy Jahon Savdo Tashkilotiga qo'shiladi, (2) Xitoy global biznes markaziga aylanadi va (3) 2008 yil Pekin Olimpiadasi. Xitoy 2001 yilda Jahon Savdo Tashkilotiga a'zo bo'lganida, mamlakatda sayohat cheklovlari yanada chuqurlashdi. BSST transchegaraviy sayyohlar uchun rasmiyatchilik va to'siqlarni kamaytirdi va global raqobat xarajatlarni kamaytirishga yordam berdi. Ushbu o'zgarishlar qo'shimcha ravishda Xitoyning moliyaviy investitsiyalar va xalqaro biznes uchun mamlakat sifatida pozitsiyasini oshirdi. Tez rivojlanayotgan ishbilarmonlik muhiti turizm sohasi rivojiga yordam berdi. Ko'pgina ishbilarmonlar va tadbirkorlar tez-tez ommabop saytlarga tashrif buyurishadi. Ayrim iqtisodchilar, shuningdek, Olimpiya o'yinlari jahon miqyosidagi ta'siridan kelib chiqqan holda sayyohlar sonining ko'payishiga ko'maklashganiga ham ishonadilar. Pekin o'yinlari nafaqat "The Bird's Nest" va "Water Cube" ni markaziy bosqichga qo'ymasdan, balki Pekindagi eng ajoyib ajoyibotlar ham namoyish etildi. Bundan tashqari, ochilish va yopilish marosimlari Xitoyning boy madaniyati va tarixiga bag'ishlandi. O'yin yakunlangach, Pekin o'yinni rivojlantirishda daromadlarni oshirish bo'yicha yangi rejalarni taqdim etish uchun turizm sohasini rivojlantirish konferentsiyasini o'tkazdi. Konferensiyada kelgusida

sayyohlar sonini 7 foizga ko'paytirish uchun ko'p yillik reja ishlab chiqildi. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun hukumat bir qator tadbirlarni amalga oshirishni rejalashtirmoqda, jumladan, sayyohlikni ilgari surish, sayyohlarni yanada kengaytirish va havo ifloslanishini kamaytirish. Potentsial investorlar uchun jami 83 ta dam olish turizmi loyihasi taqdim etildi. Ushbu loyihalar va maqsadlar mamlakatni modernizatsiyalashni davom ettirish bilan birga turizm industriyasini yaqin kelajakda doimiy o'sish yo'lida belgilab beradi.

Mao ma'muriyati davrida Xitoyda sayyohlik keng ko'lamli kengayishga ega bo'ldi. Lonely Planet yoki Frommers-ning qopqog'ida mamlakatni ko'rish noodatiy emas. O'rta qirollik haqidagi sayohat xotiralari hamma joyda kitob do'konlarida joylashgan va har tomondan sayohatchilar endi Osiyodagi sarguzashtlarning shaxsiy fotosuratlarini dunyo bilan bo'lishish imkoniyatiga ega. Turizm sohasida Xitoyda juda yaxshi rivojlanishi ajablanarli emas. Mamlakat abadiy mo'jizalar bilan to'lib-toshgan. Buyuk devorlardan Terrakota oroliga va tog' vodiysidan to neon metropollariga qadar har bir kishi uchun bu yerda biror narsa bor. Qirq yil burun, hech kim bu mamlakat ishlab chiqarishga qodir bo'lgan qancha boylik haqida oldindan aytgan bo'lar edi. Mao raisi, albatta, buni ko'rmagan. Va, albatta, u o'limidan oldingi ironi nazarda tutmagan. Turistik maqsadlardan nafratlangan kishi, kapitalistik yutuqlarga erishish uchun saqlanib qolgan korxonalar sifatida, bir kun turistik joyga aylanishini qiziqtirgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Lew, Alan, va boshq. Xitoyda turizm. Binghamton, NY: Haworth Hospitality Press 2003.
2. Liang, S, Guo, R., Vang, Q. Xitoyning iqtisodiy o'tish davridagi xalqaro turizm: milliy tendentsiyalar va mintaqaviy farqlar. Vermont universiteti, 2003.
3. Wen, Julie. Turizm va Xitoyni rivojlantirish: siyosat, mintaqaviy iqtisodiy o'sish va ekoturizm. River Edge, NJ: World Scientific Publishing Co. 2001 yil.

